

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA OTA- ONALAR ISHTIROKINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

*Abdurashidov Adhamjon Abduhamitovich,
Qo‘qon davlat universiteti professor v.b.,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalar ishtirokining zamonaviy yondashuvlari yoritilgan bo‘lib, bolalarni maktabga tayyorlashda ota va onaning vazifalari, ta‘lim-tarbiyadagi qarashlari ilmiy amaliy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: davlat talabi, maktabgacha yosh, kognitiv rivojlanish, emotsional rivojlanish, nutq rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlar

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы к участию родителей в подготовке детей дошкольного возраста к школе, анализируются задачи отцов и матерей в подготовке детей к школе, их взгляды на образование и воспитание с научной и практической точки зрения.

Ключевые слова: государственные требования, дошкольный возраст, когнитивное развитие, эмоциональное развитие, развитие речи, социальные отношения.

Abstract: This article examines modern approaches to parental involvement in preparing preschool-aged children for school. It analyzes the roles of fathers and mothers in preparing children for school, as well as their views on education and upbringing from scientific and practical perspectives.

Keywords: government requirements, preschool age, cognitive development, emotional development, speech development, social relations.

Maktabgacha yosh – bu bolaning bilim jarayonlari rivojlanishining asosiy yoshi. Maktabgacha yoshdagi bolaning tafakkuri vizual – samarali (go‘daklik davrida) vizual – obrazli rivojlanadi. Bu bolaga obyektlar va ularning xususiyatlari o‘rtasida aloqa o‘rnatishga imkon beradi.

Insonning kamol topa borishida maktabgacha yoshdagi davrning ahamiyati kattaligi tufayli, bu borada olimlar tomonidan ham turli adqiqotlar olib borilgan. Ayniqsa P.F.Lesgaftning quyidagi fikri: “insonning maktabgacha yoshidagi davri shunday bir davrki, ana shu davr mobaynida kelgusida qanday xarakter xislatlari paydo bo‘lishi belgilanadi va axloqiy sifatlarining asoslari yuzaga keladi”, rus pedagogi A.S.Makarenkoning quyidagi: “bolalarni juda kichik davridan boshlab tarbiyalash zarurligi haqida gapirib, tarbiyaning eng muhim asoslari bolaning besh yoshgacha bo‘lgan davri mobaynida yuzaga keltiriladi. Mana shu davrda qilingan butun tarbiya, tarbiya jarayonining 90% ini tashkil etadi”, degan fikrlari bugungi zamonaviy tarbiyada ham o‘z qiymatiga ega. Zero, bolaning maktabgacha yoshidagi davri faol davr bo‘lib, bu davr bolaning kelgusi rivojlanishida o‘z izini qoldiradi. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar tarbiyasida ota-ona ma‘suliyati alohida o‘ringa ega.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotiga qatnayotgan har bir bola o‘z tabiatiga ega. Bir xil sharoitda, bir xil tarbiya jarayonida ham har xil xarakterga, har xil qobiliyatga ega bolalar kamol

topishadi, shuning uchun ham ular maktabda har xil baholarga o`qib, o`zlashtirishlari har xil bo`ladi. Bolaga pedagogning ta`sir doirasi turlicha bo`lganligi bois, bolarni butun yashash sharoitida quyidagi jiddiy o`zgarishlar yuz beradi:

- bolaning faoliyat doirasi kengayadi, mustaqilligi ortib, o`yinlari va harakatlari ma`lum bir mazmun kasb etadi;

- bolaning nutqiy faoliyati rivojlanadi, so`z boyliklari ortadi;
- bolalar nerv sistemasi o`sadi va bolalar psixikasi rivojlanadi;
- bolalar davlat dasturi talablari asosida pedagog tomonidan tarbiyalanadilar.

Bolalarni maktabga tayyorlashda O`zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta`lim va tarbiya” to`g`risidagi Qonunga muvofiq bola:

- maktabgacha ta`limni uyda, ota-onalar mustaqil ta`lim berish orqali yoki doimiy faoliyat ko`rsatadigan maktabgacha ta`lim tashkilotlarida;

- maktabgacha ta`lim tashkilotlariga jalb qilinmagan bolalar uchun maktabgacha ta`lim tashkilotlarida;

- maktablarda, mahallalarda tashkil etilgan maxsus guruhlar yoki markazlarda oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta`limiga o`tishi ham bolaning hayoti, axloqi, qiziqishi va munosabatlarida bir qator yangi o`zgarishlarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun bolani uydaligidayoq maktab ta`limiga tayyorlash ishiga alohida e`tibor qaratish muhimdir. Bolani maktab ta`limiga tayyorlashda ularga maktab ta`limini qiyin bo`lmagan bilim, tushuncha, ko`nikma va malakalar bilan tanishtirish kerak bo`ladi.

Maktabgacha yosh davrida maktabga tayyorlashda bolaning psixik rivojlanishidagi muhim bosqich ekanligi ota-onani doimiy yodida turishi kerak, chunki bu davrda bolaning kognitiv, emotsional, ijtimoiy va nutqiy rivojlanish jarayonlari tezlashadi. Bolalar tafakkuri konkret-obrazli shaklda bo`lib, xotira, diqqat va tasavvur kabi psixik jarayonlar shakllanadi hamda takomillashadi. Emotsional holatlar va ijtimoiy munosabatlar rivojlanib, bola kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish ko`nikmalarini o`zlashtiradi. Bu jarayonda maktabgacha ta`lim pedagogi, ota-ona va maktabda o`qitadigan o`qituvchi bola psixik rivojlanish xususiyatlarini o`rganishi va hamkorlikda tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishda bir-birlariga yordam berishlari shart. Zero, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash jarayoni o`z oldiga qo`yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishi «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta`lim-tarbiyasiga qo`yiladigan Davlat talablari» orqali nazorat qilinadi. Davlat talablaridan maktabgacha yoshdagi bolalarga beriladigan ta`lim-tarbiya mazmunining asosiy yo`nalishlari hamda ularning maktabga tayyorgarlik darajasiga qo`yiladigan minimal talablar belgilab berilgan va davlat hujjati sifatida e`tirof etilgan. Maktabgacha ta`lim tashkiloti pedagogi hamkorlikda ishlaydigan oila bilan jamoa qadriyatlarini, turmush tarzi, o`ziga xos xususiyatlarini tan olish va ularni qadrlashi, shuningdek, bolalarning o`qishi va rivojlanishiga hissa qo`shadigan ko`plab muhim usullarni qadrlashlarini talab qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan pedagoglar farzandlar oilada va jamoada nimalarni o`rganayotganiga tayanib, ta`lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalar ishtirokini ta`minlanishi maktabgacha ta`lim tashkilotining muhim vazifasi bo`lib, ular bilan ishlash tizimini to`g`ri yo`lga qo`yishda aniq maqsad, mazmunni belgilash, maktabgacha ta`lim tashkilotining pedagogidan talab etiladi. Ota-onalar ishtirokida bolalari tomonidan erishilgan yutuq va tajribalarning natijalarini tahlil qilib, turli shakl va usullar yordamida rejali va izchil ishlarni olib borishi bir qator ijobiy xulosalarni keltirib chiqaradi. Masalan, pedagogning ota-onalarni o`z bolalarining emotsional va ijtimoiy rivojlanishi to`g`risidagi ma`lumotlari bilan tanishtirib borishi. Bu jarayonda pedagog ota-

onalarga o'z bolalaridagi his-tuyg'ularini anglay boshlashdagi o'zgarishlar, atrofdagilar bilan muloqot qilish va hamkorlik qilish ko'nikmalarini shakllanib borayotganligi, mustaqillik va o'ziga ishonch hissini ortayotganini mamnuniyat bilan tanishtirib boorishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ota-onalar bolalarini birinchi marta maktab ostonasiga olib boradigan kun ko'pgina hissiy tuyg'ular bilan bog'liq. Ba'zi bolalarda uyalish, ba'zilarida yig'lash holatlari kuzatiladi. Shuning uchun ham har yili avgust oyining ikkinchi yarmida ota-onalar va farzandlari uchun maktablarga ekskursiya, uchrashuv hamda umumiy majlislar o'tkazish mumkin. Bunda maktabning rejimi, ish mazmuni, ta'lim-tarbiya jarayoni va hokazolar haqida so'zlab beriladi, sinf xonalari, maktab hovlisi, parta, doskalar bilan tanishtiriladi. Bunday tanishtiruv bolalarni maktabga qiziqtirishning va ularni jalb etishning eng oddiy yo'llaridan biridir. Lekin ana shu oddiy yo'l, bolani maktabda muvaffaqiyatli o'qib ketishiga turtki ham bo'lishi mumkin.

Bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalar ishtirokini ta'minlanishi quyidagi ish shakllarini to'g'ri tanlashiga bog'liq:

- ota-onalar bilan ishlashning jamoa tarzi;
- ota-onalar bilan ishlashning yakkama-yakka shakli;
- ota-onalar orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil qilish.

Maktabgacha ta'lim pedagogikasida bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalar ishtirokini ta'minlanishidagi ish shakllariga quyidagicha izoh berilgan:

Ota-onalar bilan ishlashning jamoa tarzi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil qilinadigan ishlar bo'lib, bu jarayonga ota-onalarning tashrifi nazarda tutiladi va quyidagi shakllarda o'tkaziladi:

- ota-onalarning guruhiy va umumiy majlislari;
- ota-onalar maktabi;
- anjumanlar (bolalar bog'chasi xodimlarining ota-onalar bilan birgalikdagi amaliy faoliyati);
- bolalarni maktabga tayyorlashga bag'ishlangan savol va javob kechalari.

Ota-onalar bilan ishlashning yakkama-yakka shakli. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil qilinadigan ishlar bo'lib, bunda pedagog, ota-ona va bolaning shaxsiy xususiyatlarini o'rganib, ularni o'zining maktabga tayyorlov ishida hisobga oladi. Buning natijasida pedagog bilan ota-ona o'rtasida do'stlik munosabatlari, o'zaro hurmat va ishonch o'rnatiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining ish tajribasida ota-onalar bilan yakkama-yakka olib boriladigan ishlarining quyidagi turli shakllaridan foydalaniladi:

- pedagogning bolalar xonadoniga borishi;
- ota-onalar uchun suhbat o'tkazishi;
- ota-onalarga maslahatlar berishi;
- ota-onalarni bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotidagi hayoti bilan tanishtirish va boshqalar.

Ota-onalar orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil qilish. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil qilinadigan ishlar bo'lib, pedagogdan ijodiy yondashishni talab etadi, ota-onalar orasida pedagogik tashviqot ishlarini maktabgacha ta'lim tashkilotining direktori, maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagoglari, tajribali ota-onalar tomonidan maslahat berishlari orqali amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar orasida pedagogik tashviqot ishlari quyidagi turlarda amalga oshiriladi:

- ko'rgazmalar, fotomontajlar, bolalarning ishlarini namoyish qilish;

- ochiq eshiklar kuni;
- pedagogik axborot stendlari (ota-onalar burchagi);
- ota-onalar uchun kutubxona;
- oilaviy tarbiyaning turli masalalari bo'yicha materiallar solingan papka va shu kabilar...

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalar ishtirokining zamonaviy yondashuvlari sifatida quyidagilarni tavsiya etishni ma`qul deb bildik:

- Oila muhiti va tarbiya uslublari
- Ta'lim tashkilotlari va pedagogik ta'sir
- Ijtimoiy muhit va do'stlar bilan muloqot
- Individual psixologik xususiyatlar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini mavzuli rejalashtirish (barcha yosh guruhlari uchun) 2018 y.
2. O.U. Hasanboeva va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Pedagogika kolleji uchun o'quv qo'llanma (3-nashr) T.: "Ilm ziyo", 2012 y.
3. Feruza Aminovna Turakulova. Free Time of Students in Qualification Practicecontent Organization Technology. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP) Volume: 02 Issue: 10 | 2023 ISSN: 2751-7551 <http://innosci.org/>
4. <http://www.edu.uz>
5. <https://fayllar.org/maktabgacha-talim-tarbiyachilari-kasbij-ajta-tajerlov-v2.html?page=4>